

ECONOMÍA INNOVACIÓN ORGANIZACIONES RESPONSABILIDAD SOCIAL
INNOVACIÓN NEGOCIOS FINANZAS TIC GESTIÓN HUMANA MERCADOS
ORGANIZACIONES MERCADOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

Revista

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910

Volumen 01 Número 01

Noviembre 2013

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 /revistaGEON

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

La Universidad de cara a la sociedad
por la acreditación institucional

TENDENCIAS

Las Revistas Académicas Electrónicas En Latinoamérica De Administración Y Negocios – Por Angelica Gonzalez y Lorena Novoa

Angélica González Melo
Estudiante de Administración de Empresas
C.C. 1.121.873.358 de Villavicencio
Angelicagome14@hotmail.com

Lorena Fassary Novoa Cely
Estudiante de Administración de Empresas
C.C. 1.122.126.960 de Acacias
Fassary@hotmail.com

Los inicios de las revistas científicas se dieron por la necesidad de comunicación entre científicos, ya que los datos en que se basaban eran bibliotecas, laboratorios y trabajos de campo; se vio la necesidad de acudir a los resultados que sus colegas habían obtenido, de esta forma las revistas científicas surgen principalmente como medio de difusión de información de resultados de investigaciones realizadas por parte de los científicos, ya que era la forma en que la comunidad científica lograba recurrir a estas fuentes escritas, para basarse y apoyarse en esas experiencias y así poder avanzar en sus investigaciones, teniendo en cuenta que estas publicaciones debían ser de calidad, aparecen los pares evaluadores, quienes en su función principal debían establecer unos criterios de evaluación. Como consecuencia de lo anterior los investigadores comenzaron a tener prestigio según la revista donde se publicaran sus artículos.

En este orden ideas las revistas académicas son el tipo de comunicación formal de los investigadores, ya que son sometidas a controles, evaluaciones de calidad de sus publicaciones, tiene una razón de ser fundamental la de servir como medio de comunicación entre profesionales, estudiantes que buscan avanzar en sus investigaciones o que buscan el instruirse y adquirir conocimientos. Con la globalización la forma de comunicación y acceso a la información es más fácil, por ello se hace necesario que las revistas académicas también tengan avances, lo anterior se puede ver en el formato de edición en el que se han venido reproduciendo ya que pasan de un formato impreso a un formato digital o también llamado on-line que busca que las revistas académicas lleguen a lectores de todo el mundo, a través de la web. Las universidades ven en las publicaciones académicas la forma de trascender,

para mantenerse en el tiempo. Son escenarios donde la comunidad académica publica sus conocimientos, ya sean de carácter científico, de opinión o crítica de temas relacionados con las diferentes ramas de las disciplinas del conocimiento, que estén a la vanguardia y expectativas de los lectores. De acuerdo a esto las revistas están diseñadas con características (Periicidad, indexaciones, formato de edición, manuales de estilo, equipo editorial, entre otros) que las diferencian unas de otras.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REVISTAS ELECTRONICAS, ENFOCADAS A LA ADMINISTRACION Y NEGOCIOS EN LATINOAMERICA

Partiendo de la necesidad de comunicación entre las comunidades académicas, las diferentes universidades a nivel de Latinoamérica, buscan la difusión de sus productos académicos establecidos en artículos, y paralelamente el prestigio con la publicación e indexación en bases de datos reconocidas. Las revistas académicas electrónicas enfocadas a la administración y negocios en países como: México, Argentina, Perú, Costa rica, Venezuela y Puerto rico, abarcan en sus publicaciones temas referidos a la administración de personal, administración de las operaciones, mercadotecnia, investigación de operaciones y otras ramas relacionadas.

Grafica. 1Formato de presentación de las revistas Latinoamericanas.

Fuente. Las autoras

Las evolución de la tecnología de la información y comunicación ha generado la necesidad de traspasar fronteras haciendo utilización de las mismas, esto para llegar a difundir la información a los diferentes lectores interesados en las investigaciones, por lo anterior las revistas on-line han empezado hacer una necesidad para las instituciones universitarias, según los la información obtenida en la indagación de revistas Electrónicas, la evolución de las TIC han generado que se tenga además del formato de edición impreso, el formato on-line con el fin de llega a los lectores interesados de otros países (véase en la gráfica 1).

La periodicidad de las revistas en Latinoamérica más frecuente que se observa al recopilar información en la web, es el periodo semestral, se concluye que esto se debe a los periodos académicos que la mayoría de las Universidades manejan (Véase en la ilustración 2).

Grafica. 2 Periodicidad de las revistas académicas de Latinoamericanas.

Fuente. Las autoras

Además de las anteriores características la calidad de los artículos juega tal vez el papel más importante, porque al cumplir con los requisitos de calidad las revistas son aceptadas en las bases de datos reconocidas, y así se gana prestigio tanto para la revista, como para los autores de los artículos y por ende las universidades (Véase en la gráfica 3)

Como instrumento para el desarrollo intelectual de la comunidad académica, las universidades Colombianas buscan formar a estudiantes, con la capacidad de escribir los resultados de sus investigaciones, para que sirvan de apoyo a otras; además incentivar a que la comunidad académica publique artículos de calidad. La función de las revistas académicas es la de creación, producción y apropiación del saber en función de un problema

determinado, este conocimiento debe en realidad impactar en la sociedad. En Colombia las revistas enfocadas a la administración y negocios en ciudades como: Cartagena, Bogotá, Cali, Neiva, Santa marta, Medellín, Antioquia, Tolima, Barranquilla y Bucaramanga, enfatizan en temas como innovación y cambio tecnológico, organizaciones, responsabilidad social empresarial, gestión de la calidad, dirección estratégica, emprendimiento, competitividad, Administración y gestión del talento humano y liderazgo, ética y responsabilidad social entre otros temas administrativos.

Grafica. 3 Indexaciones de revistas Latinoamericanas.

Fuente. Las autoras

Las revistas en Colombia son indexadas por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), por medio de IBN-PUBLIDEX, el cual certifica y da el sello de calidad y de credibilidad a la revista académica, con lo anterior se observa que en Colombia el 87% de las revistas están indexadas y cumplen con los requisitos que solicita PLUBLIDEX, del 11% restante el 9% se encuentran en procesos y el 4% no se encuentra especificado si pertenece a la revistas indexadas (véase en la gráfica 4).

Grafica. 4 Indexaciones de revista Nacionales.

Fuente. Las autoras

A nivel nacional las revistas académicas utilizan dos tipos de periodicidad que son semestral, anual y en algunos casos no se identificaron dicha periodicidad, de esta forma se puede analizar que el 88% de las revistas académicas de administración y negocios desarrollan una periodicidad semestral, ya que su periodo académico dura seis meses y esto conlleva a que en el semestre se cree nueva información con relación en el periodo que se esté cursando. (Véase en la gráfica 5).

Gráfica. 5 Periodicidad de las revistas nacionales.

Fuente. Las autoras

Las universidades colombianas han tenido un crecimiento en la edición de revistas académicas, así como se presenta en la gráfica un 92% de las revistas se publicaron en forma impresa, al igual también se observa que un 33% de las revista impresas están utilizando la red INTERNET para realizar sus publicaciones. Con las nuevas tendencias tecnológicas se vuelve necesario crear medios de participación y reproducción de información que tengan un mayor alcance y acceso a la sociedad, esto se ve reflejado en el 41% de revistas académicas de administración y negocios buscan estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías, con los nuevos formatos de estructura de revistas electrónicas publicándolas en forma on-line. (Véase en la gráfica 6).

No obstante en la región Orinoquia las universidades no se han preocupado por la innovación en la tecnología digital, ya que es un medio para que la comunidad académica logre divulgar trabajos académicos y de investigación; el anterior análisis se obtuvo por la investigación sobre revistas académicas electrónicas dirigidas a la administración y negocios, realizada en la web y en las universidades: Unimeta, Ideas, San Martín, Uniminuto, Santo Tomás, Universidad Cooperativa, entre otras universidades existentes en el Meta.

Gráfica. 6 Formato de presentación de revistas nacionales.

Fuente. Las autoras

Aunque se encontró una revista impresa que está actualmente editada por la corporación universitaria ideas llamada revista Money and Business de la facultad de ciencias administrativas. Asimismo se encontró que la universidad de los llanos cuenta con dos revistas digitales; la primera están dirigida por la Facultad de Ciencia Básicas e Ingeniería (Revista BI), y la otra es la por la Facultad de Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales (Revista Orinoquia). Es importante recalcar que los estudiantes, profesores y personas interesadas en adquirir conocimientos conozcan el fin de las revistas académicas tema ya mencionado, aunque la percepción que se tiene de las revistas de la universidad de los llanos es muy nula, la anterior afirmación se basa en una encuesta realizada que arrojó que el 62% de las estudiantes no tenían conocimiento de la existencia de estas revistas (véase en la gráfica 7) de aquí, se llega a la conclusión que hay falta de comunicación y de interés por parte de la comunidad académica en hacer partícipe de los medios tecnológicos que se tienen en la universidad sumado el que no se hacen uso de las herramientas pedagógicas.

Gráfica. 7 Conocimiento de revistas académicas de la unillanos.

Fuente. Las autoras

CONCLUSIONES

- La periodicidad semestral es la más utilizada por las revistas académicas enfocadas a la

administración y negocios, influenciada por el periodo académico manejado por las universidades.

- La necesidad de reconocimiento en las universidades las obliga a pertenecer a bases de datos electrónicas que demuestren que son indexadas, consecuencia de lo anterior la mayoría de las revistas académicas enfocadas a la administración y negocios se encuentran indexadas.

- A razón de los constantes cambios generados por la globalización las revistas se están modernizando utilizando los dos formatos: impresos y electrónicos.

REFERENCIAS

Revista Actualidad contable Faces . (s.f.). Obtenido de <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/4126>

Revista AD-minister. (s.f.). Obtenido de <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer#.UiPwx3R3XmI>

Revista Ciencias Estratégicas . (s.f.). Obtenido de <http://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciasestrategicas>

Revista Científica Guillermo de Ockham. (s.f.). Obtenido de http://www.usbcali.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=614

Revista Civilizar de Empresa y Economía . (s.f.). Obtenido de <http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/economia/>

Revista Clio América . (s.f.). Obtenido de <http://investigacion.unimagdalena.edu.co/revistas/index.php/CLIO>

Revista Contaduría y Administración . (s.f.). Obtenido de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rca/about/journalSponsorship>

Revista Cuadernos de Administración . (s.f.). Obtenido de http://cuadernosadm.univalle.edu.co/ediciones_anteriores_uno.html

Revista Dimensión Empresarial . (s.f.). Obtenido de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16449>

Revista Entornos . (s.f.). Obtenido de <http://www.revistaentornos.com/>

Revista Escuela de Administración de Negocios. (s.f.). Obtenido de <http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewArticle/106>

Revista Forum Empresarial . (s.f.). Obtenido de <http://forum-empresarial.uprrp.edu/index.html>

Revista Gestión y Desarrollo. (s.f.). Obtenido de <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gd>